

Научная статья

УДК 81'42:811.131.1

DOI: 10.5281/zenodo.21128328

**СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ ЭМОТИВНОСТИ В ЯЗЫКЕ КОМЕДИЙ
КАРЛО ГОЛЬДОНИ**

© 2026 *М. Б. Рустамова*

*Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»
ORCID 0009-0005-2051-9672.*

Статья посвящена исследованию способов выражения эмотивности в драматических текстах Карло Гольдони на материале комедий «Лъстец», «Игрок» и «Слуга двух господ». Актуальность обусловлена необходимостью изучения особенностей языка комедий для дальнейшего исследования его влияния на формирование итальянского языка. В процессе исследования текстов применялись различные методы и приемы: анализ и синтез, выборка единиц определенной группы, культурологический комментарий. Языковые единицы объединены в несколько групп на основе лексико-семантических средств языка. Сделаны выводы о целях использования данных средств. Как вербальные, так и невербальные средства играют значительную роль в выражении эмотивности. В текстах данные средства служат для достижения художественного эффекта, «оживления» языка персонажей и обеспечения эмоционально-экспрессивного фона комедий.

Ключевые слова: итальянская комедия, Карло Гольдони, драматический текст, язык комедии, лингвистические средства, эмотивность, средства выражения эмотивности.

Для цитирования: Рустамова М. Б. Способы выражения эмотивности в языке комедий Карло Гольдони / М. Б. Рустамова // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д: Филология и психология. — 2026. — № 3. — С. 231–246. — <https://doi.org/10.5281/zenodo.21128328>.

Введение. Настоящее исследование посвящено анализу способов выражения эмотивности в комедиях итальянского драматурга Карло Гольдони. Актуальность темы определяется тем, что драматургический текст представляет собой особую форму художественной коммуникации, в которой эмоциональное содержание передается не только через речь персонажей, но и через ремарки, жесты, мимику, движение, интонационные указания и другие элементы сценического поведения. Поэтому изучение эмотивности в драматургии позволяет рассмотреть взаимодействие вербальных и невербальных средств в создании эмоционального состояния героя и общего сценического эффекта.

Обращение к творчеству Карло Гольдони особенно важно, поскольку его комедии связаны с реформированием итальянского театра XVIII века и усилением роли индивидуализированной речи персонажа. В его произведениях эмоции выражаются через оценочную лексику, обращения, междометия, повторы, экспрессивные синтаксические конструкции, а также через невербальные компоненты, зафиксированные в ремарках. Вместе с тем вопрос о соотношении данных средств в комедиях Гольдони изучен недостаточно, что определяет научную актуальность исследования.

Теоретико-методологическую основу работы составили труды, посвященные категории эмотивности, в частности исследования М. Л. Андреева, И. Е. Герасименко, А. Вежбицкой, А. К. Тютриной, В. И. Шаховского, а также работы, связанные с изучением творчества Карло Гольдони, в том числе труды М.Л. Андреева, А. К. Дживелегова и К. М. Миклашевского.

Объектом исследования являются комедии Карло Гольдони в оригинале. Предмет исследования составляют вербальные и невербальные средства выражения эмотивности в языке и сценической структуре комедий.

Цель исследования заключается в выявлении, описании и классификации данных средств, а также в определении их роли в создании эмоциональной характеристики персонажей и комического эффекта.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: рассмотреть теоретические подходы к понятию эмотивности; определить особенности драматургического текста как формы сценической коммуникации; выявить вербальные средства выражения эмотивности в комедиях Гольдони; охарактеризовать невербальные средства, представленные в ремарках и сценических указаниях; определить их роль в раскрытии эмоционального состояния персонажей и создании комического эффекта.

Эмпирический корпус составили реплики персонажей и авторские комментарии, содержащие маркеры экспрессии в оригинальных текстах трех комедий итальянского автора — «L'adulatore», «Il giuocatore», «Il servitore di due padroni». Для установления репрезентативности данной выборки были применены методы анализа и синтеза, описательный и контекстуальный методы, лексико-семантический анализ. Языковые средства были сгруппированы по языковым уровням в рамках классификационного подхода для систематизации материала.

Основная часть. Карло Гольдони оказал значительное влияние на жанр, язык и стиль театральной комедии не только в Италии, но и в других европейских странах. Комедия была его любимым жанром, «которым он сполна владел и в котором чувствовал себя новатором» [1, с. 71]. Он пришел в театр в эпоху импровизационной комедии дель арте и стремился создать более структурированные и литературные пьесы, что способствовало переходу от импровизации к написанному тексту. Известно, что жанр комедии дель арте характеризовался такими особенностями, как импровизированный текст, сочетающийся с «сатирой, в ее деятельном, кинетическом проявлении — шутовстве и клоунаде» [6, с. 51]. Таким образом, наряду с вербальными средствами значительную роль в выражении эмотивности представления играли невербальные средства: мимика, жесты, движение.

Карло Гольдони — «отец итальянской комедийной драматургии» [5, с. 16]. Гольдони как реформатор привнес в комедию элементы реализма, изображая повседневную жизнь и социальные отношения, а также создал многослойных персонажей с ярко выраженными реалистичными чертами характера — главное нововведение, что обогатило жанр, превратившийся в комедию нравов [2, с. 196]. Мастерски используя комические ситуации, он строил свои пьесы вокруг недоразумений и конфликтов, делая их динамичными и увлекательными для зрителей.

Комедии Гольдони изобилуют комичными монологами и диалогами, авторскими ремарками и комментариями, а для выражения иронии и комизма драматург использует различные средства. В данной работе мы рассмотрим примеры из таких комедий, как «Игрок», «Льстец» и «Слуга двух господ», выбор именно этих произведений обусловлен тем, что в них эмоциональное содержание не ограничивается прямым называнием чувств, а последовательно раскрывается через речевое поведение персонажей, смену регистров, диалектные формы, ремарки, интонационные указания и комически заостренные ситуации общения. Поэтому дальнейший анализ требует предварительного уточнения самого понятия эмотивности, поскольку без его теоретического разграничения невозможно показать, какие средства действительно выражают эмоцию, какие лишь усиливают экспрессивность реплики, а какие приобретают эмоциональное значение только в сценическом контексте.

В настоящем исследовании эмотивность понимается не как простая «эмоциональная окрашенность» слова и не как синоним экспрессивности, а как семантико-прагматическая способность языковой или сценической единицы репрезентировать эмоциональное состояние персонажа, включать это состояние в структуру речевого взаимодействия и вызывать у читателя или зрителя определенный эмоциональный отклик. В этом смысле экспрессивность выступает более широким понятием, связанным с усилением выразительности высказывания, тогда как эмотивность направлена именно на выражение, актуализацию или сценическое разворачивание эмоции. Эмоциональная окраска, в свою очередь, может рассматриваться как частный компонент эмотивности, поскольку она фиксирует оценочно-чувственный оттенок значения, но сама по себе еще не раскрывает того, каким образом эмоция функционирует в диалоге, ремарке или сценическом конфликте.

Состоящая из эмотивных сем, эмотивность является семантическим компонентом слова, который может становиться главной категориально-лексической или зависимой дифференциальной семой [7, с. 32]. В.И. Шаховский описывает три типа эмотивности: собственно эмотивность (представленную на уровне эмотивного значения), эмотивность, как одну из реализации семантики слова (представленную на уровне коннотации) и контекстуальную эмотивность (на уровне эмотивного потенциала) [7, с. 32]. Данная типология особенно важна для анализа драматургии Гольдони, поскольку в комедийном тексте эмоция редко выражается только одним способом: она может быть прямо названа в лексеме, оценочно усилена морфологической или синтаксической формой, а затем дополнительно конкретизирована ремаркой, жестом, интонацией или положением персонажа на сцене. Поэтому в дальнейшем анализе собственно эмотивность будет соотноситься с единицами, прямо называющими чувство; коннотативная эмотивность — с оценочными, сниженно-разговорными, ироническими или усилительными средствами; контекстуальная эмотивность — с теми случаями, когда эмоциональное значение возникает не из отдельного слова, а из всей драматургической ситуации, включая реплику «в сторону», диалогическое столкновение, социальную дистанцию между персонажами и сценическое действие.

Для выражения категории эмотивности в текстах художественных произведений используются различные лексико-семантические средства языка: фонетические, графические, морфологические, синтаксические и другие. Выявление средств, при помощи которых репрезентируются эмоциональные концепты в языке, классификация таких средств и их сопоставление представляет особый интерес для понимания природы языка Гольдони и, соответственно, сути его театральной реформы.

1. Графические средства. Драматический текст, как письменная форма, изначально ориентированная на сценическое воплощение, обладает двойной природой: он одновременно существует как литературный текст для чтения и как партитура будущего спектакля. Поэтому графические элементы в нем нельзя рассматривать только как внешние способы оформления. В комедиях Гольдони скобки, курсив, ремарочные пометы, указания *piano*, *forte*, *da sè* выполняют функцию эмоционального кодирования сценической ситуации: они определяют, кому именно адресована реплика, должна ли она быть услышана другими персонажами, каким тоном она произносится и какое внутреннее состояние сопровождает внешне нейтральное высказывание. Так, в качестве графического маркера эмотивности можно отметить сочетание скобок и шрифта. С позиции классификации В. И. Шаховского подобные средства относятся преимущественно к контекстуальной эмотивности, поскольку сами по себе скобки или курсив не содержат названия эмоции, но создают условия для ее интерпретации.

Эмоциональный смысл возникает в момент соотнесения графической формы с речевой ситуацией: реплика, помещенная в скобки, воспринимается как скрытая, внутренняя или адресованная ограниченному кругу участников сцены, а значит, она позволяет вывести на поверхность то чувство, которое персонаж не может или не хочет выразить открыто.

— скобки + курсив представляют выражение эмоций, состояние:

SMERALDINA:

Oh! (sospirando) Signor no. (Il Servitore)

— *O! (вздыхая)* Нет, сударь.

CLARICE:

(piangendo) Ingrato! Possibile che la mia morte non vi costasse un sospiro? (Il Servitore).

— *(плача)* Неблагодарный! Неужели моя смерть не стоила бы вам ни единого вздоха?

BRIGHELLA:

(Non gh'è dubbio) *(piano* a Beatrice).

Fazzo el locandier, per servirla *(forte* alla medesima).

— *(Без сомнения)* *(тихо* Беатриче).

Я изображаю трактирщика, чтобы ей служить *(громко — ей же)*.

— скобки без курсива = прямая речь, произносимая в сторону, обычно — «скрывает» от других персонажей реплики, сопровождаемые негативными эмоциями разочарования, обиды и т.п.:

TRUFFALDINO:

(Diavolo! In quella locanda!).

— (Чёрт! В том трактире!)

COLOMBINA:

(I miei fiori! Oh poveri i miei fiori!) (vedendoli in terra)

— (Мои цветы! О, бедные мои цветы!) (увидев их на земле)

Следовательно, графическое оформление у Гольдони является не вспомогательным техническим элементом, а способом распределения эмоциональной информации внутри сцены: открытая реплика фиксирует социально допустимый уровень поведения персонажа, тогда как реплика в скобках, курсивная ремарка или помета *da sè* раскрывают скрытый эмоциональный слой: раздражение, страх, обиду, подозрение, ревность или внутреннее несогласие. Именно за счет такого расслоения возникает характерный для комедии эффект двойной коммуникации: зритель получает доступ к тому, что остается недоступным другим персонажам, и тем самым включается в механизм комического превосходства и драматической иронии.

2. Фонетические средства. У Гольдони фонетические особенности в основном обусловлены использованием венецианского диалекта, однако их значение не сводится к передаче региональной окраски речи. Диалектная фонетика становится способом сценического приближения персонажа к живой разговорной среде, поскольку усечения, афрезы, апокопы, открытые гласные, упрощенные группы согласных и иные отклонения от литературной нормы создают впечатление непосредственности, темповой подвижности и речевой телесности. В отличие от книжной итальянской речи, которая чаще воспринимается как более контролируемая и социально дистанцированная, диалектная речь у Гольдони оказывается связана с бытовым действием, комическим импульсом и эмоциональной реактивностью персонажа.

Венецианский диалект сам по себе в такой же степени, как и литературный язык на основе тосканского, способен выражать разную степень эмоциональности, однако Гольдони использует диалект как художественное средство: контрастируя с литературным итальянским, венецианский на сцене звучит менее формально, более живо и эмоционально.

Именно поэтому фонетические средства здесь следует относить преимущественно к контекстуальной эмотивности: отдельная диалектная форма не обязательно называет чувство, но в сопоставлении с литературной речью она маркирует эмоциональный режим персонажа — его социальную открытость, комическую приземленность, раздражение, живость, грубоватость или, напротив, бытовую естественность.

С точки зрения произношения венецианский диалект по сравнению с литературным итальянским характеризуется:

Более короткими формами, звучащими «энергично» за счет увеличения доли ударных слогов:

— с афрезой

— с апокопой конечного гласного: adesso i lo vôi vender (=voglio vendere), или целого слога: i me l'ha dà (=mi ha dato);

— отсутствием дифтонга: omo (=uomo),

Более открытыми гласными: se recorda (=si ricorda), ordine (=ordine),

Озвонченными t>d: avudo (=avuto),

Упрощенными группами согласных:

Gw> v: varda (=guarda),

Усечения характерны и для разговорного итальянского языка, поэтому формы с афрезой и апокопой «оживляют» и язык персонажей, говорящих на итальянском языке: ste mie parole (=queste).

Таким образом, фонетический уровень в комедиях Гольдони выполняет не только имитационно-разговорную, но и эмотивно-характерологическую функцию. Диалектные формы позволяют показать персонажа не отвлеченно, через авторское описание, а непосредственно через звучание его речи, то есть через тот материал, который в театре воспринимается зрителем мгновенно. В этом отношении фонетика становится частью сценической семантики: она помогает различать социальные роли, усиливает комический контраст между персонажами и переводит эмоциональность из области содержания в область звучащей формы.

3) В отличие от графических или фонетических средств, которые чаще работают через сценический контекст, лексика может непосредственно включать эмоцию в семантическую структуру высказывания: слово либо прямо обозначает эмоциональное состояние, либо содержит оценочный компонент, либо приобретает эмоциональную нагрузку в результате столкновения с ситуацией, адресатом и речевой манерой персонажа. При этом каждое средство соотносится с типологией В.И. Шаховского: лексемы, называющие эмоции, относятся к собственно эмотивности; просторечие, ругательства, парные синонимы и фразеологизмы чаще реализуют коннотативную эмотивность; пословицы, диалектные формы, заимствования и отдельные устойчивые обороты раскрывают свой эмотивный потенциал преимущественно в контексте конкретной сцены.

Рассмотрим, как категория эмотивности раскрывается посредством употребления следующих лексических средств:

3.1. Лексемы, обозначающие эмоциональное состояние:

Присутствуют в репликах «в сторону»:

COLOMBINA:

Pazienza. (Ho una **rabbia**, che la scannerei), (da sè)

— Терпение... (У меня такая ярость, что я бы её зарезала).

COLOMBINA:

Non sono fiori da pari sua. (Ha **invidia** anche di questi fiori). (da sè)

— Это не цветы для такой, как она. (Она завидует даже этим цветам).

Герой также может прямо описывать свои эмоции:

ARLECCHINO:

Pianzo per vu, **sospiro** per causa vostra.

— Я плачу из-за вас, вздыхаю по вашей вине.

В данных примерах эмотивность проявляется в наиболее прямой форме, поскольку лексемы *rabbia*, *invidia*, *pianzo*, *sospiro* не просто сопровождают эмоциональное состояние, а называют его как содержание реплики. Это позволяет отнести их к собственно эмотивности в понимании В.И. Шаховского. Однако драматургическая специфика Гольдони состоит в том, что даже прямое название чувства не остается нейтральной психологической фиксацией. Когда Коломбина произносит «*No una rabbia*» или «*Na invidia*» в реплике «в сторону», эмоция оказывается раздвоенной: она одновременно присутствует в тексте и скрывается внутри сценического общения. Тем самым собственно эмотивность соединяется с контекстуальной, поскольку названное чувство приобретает дополнительное значение через ситуацию сокрытия, социального контроля и комического несовпадения между внешней репликой и внутренней реакцией персонажа.

3.2. Просторечная лексика/ругательства:

LUIGIA:

Pezzo d'asino, dov'hai la testa?

— Осёл ты этакий, где у тебя голова?

LUIGIA:

Via, **ciompa**, sbrigati.

ASPASIA:

Non me ne importa **un fico**.

— Мне это ни капли не важно / мне на это наплевать.

Просторечная лексика и ругательства работают иначе: они не обязательно называют конкретное чувство, но передают эмоциональное отношение говорящего через сниженный регистр и оценочную агрессию. В выражениях *pezzo d'asino*, *ciompa*, *non me ne importa un fico* эмоция проявляется не как психологический термин, а как речевой жест, направленный на адресата или ситуацию. Поэтому данные единицы следует соотносить с коннотативной эмотивностью: эмоциональный смысл закреплен в оценочном оттенке слова, его социальной сниженности и коммуникативной резкости. В комедийном тексте Гольдони подобная лексика одновременно выполняет три функции: демонстрирует раздражение персонажа, снижает высокий тон ситуации и создает речевой портрет героя, поскольку его эмоциональная культура раскрывается через выбор грубого, бытового или насмешливого слова.

3.3. Парные синонимы:

SIGISMONDO:

Ma se V. E. è tanto **rigorosa e severa**, che nulla vuol avere di condescendenza per lui, credo lo faccia per una specie di disperazione. (L'adulatore).

— столь строгая и суровая.

LUIGIA:

Tanto vi vuole, **scimunita, sciocca?** (L'adulatore).

— тупица, глупышка.

FLORINDO:

Grandi accidenti accaduti sono in questa giornata! **Pianti, lamenti, disperazioni**, e all'ultimo consolazione e allegrezza.

— Слезы, стенания, отчаяние... и, в конце концов, утешение и радость.

Парные синонимы — особый механизм эмотивного усиления: они не столько расширяют содержание высказывания, сколько создают эффект семантического давления. Сочетания *rigorosa e severa*, *scimunita*, *sciocca*, *pianti*, *lamenti*, *disperazioni* строятся на накоплении близких по смыслу слов, вследствие чего эмоциональная оценка становится более плотной и настойчивой. Здесь коннотативная эмотивность взаимодействует с контекстуальной: отдельные лексемы уже содержат отрицательную, жалобную или драматизирующую оценку, но их последовательное употребление в одной реплике усиливает впечатление раздражения, упрека, отчаяния или театрального преувеличения. Для комедии Гольдони это особенно важно, поскольку подобные ряды позволяют показать склонность персонажа к эмоциональному нагнетанию, а само нагнетание часто становится источником комического эффекта.

3.4. Фразеологические обороты с усилительным значением:

COLOMBINA:

E pure vi è il signor conte Ercole, ch'è innamorato morto di voi. (L'adulatore).

— смертельно влюблён в вас

LUIGIA:

(Non vedo l'ora di vederli). (da sè) (L'adulatore)

— (Не могу дождаться, когда их увижу).

Фразеологические обороты с усилительным значением демонстрируют, что эмотивность может выражаться не только через отдельное слово, но и через устойчивую образную модель. В выражениях *innamorato morto* и *non vedo l'ora* эмоциональное состояние передается как предельное: любовь метафорически сближается со смертью, ожидание — с невозможностью выдерживать течение времени. В этом случае коннотативная эмотивность формируется за счет образной гиперболы, а контекстуальная — за счет того, что степень преувеличения воспринимается в зависимости от ситуации и персонажа. У Гольдони такие обороты важны именно как комедийный инструмент: они делают чувство не просто выраженным, а сценически увеличенным, доведенным до формулы, которая одновременно передает эмоцию и обнаруживает ее условность, театральность или чрезмерность.

3.5. Пословицы и поговорки:

ARLECCHINO:

«*La donna è fatta come la castagna, Bella de fora e drento la magagna.*»

— Женщина как каштан: снаружи красива, а внутри — гниль.

BRIGHELLA:

Col tempo e la paja se madura le nespole.

— Со временем и на соломе мушмула созревает. (= всё приходит со временем)

Пословицы и поговорки у Гольдони выполняют не прямую номинативную, а интерпретационную эмотивную функцию. Они не столько называют чувство, сколько задают способ оценки происходящего: через насмешливое обобщение, житейскую мудрость, гендерный стереотип, недоверие или ироническое дистанцирование. В выражении «*La donna è fatta come la castagna...*» эмоциональный эффект возникает не из отдельной лексемы, а из всей образной структуры высказывания, где внешняя привлекательность противопоставляется внутренней испорченности. Поэтому такие конструкции относятся преимущественно к контекстуальной эмотивности: их эмоциональный смысл зависит от того, кто произносит пословицу, против кого она направлена и какую роль играет в развитии комического конфликта.

3.6. Диалект и заимствования. Диалект в комедиях Гольдони является не только средством социальной характеристики героя, но и важнейшим способом организации

эмотивного пространства пьесы. Переключение между литературным итальянским, венецианским диалектом, региональными формами, галлицизмами и латинизмами создает сложную систему речевых контрастов, в которой каждый код связан с определенным типом социального поведения и эмоциональной самопрезентации. Диалектная речь приближает персонажа к бытовой, телесной, непосредственной сфере общения; галлицизмы формируют эффект светской утонченности или претензии на изысканность; латинизмы, напротив, создают дистанцию, книжность и эмоциональную сухость.

Сам Гольдони писал так в предисловии к одной из комедий: «И я бы не пришел в ужас, если бы язык, используемый в ней <комедии>, был взят из речи образованных людей, поскольку он не сильно бы отклонялся от того, который понимают во всей Италии; но, подражая во многих местах действиям и рассуждениям простых людей, я нашел необходимым придерживаться тех оборотов речи, которые более всего подходят к этому типу людей. Каждому очевидно, насколько различны в каждом городе рассуждения знатных людей от рассуждений людей других сословий, и что последние настолько отличаются от других, что кажутся почти родившимися в другой стране; потому что, кроме различия во многих словах, а также в произношении, у них есть еще некоторые особые формы выражений, пословиц или жаргонизмов, которые очень приятны для тех, кто их понимает, но очень неясны для тех, кто не имеет такого опыта.

Среди тех, кто имеет наибольшее число подобных форм речи, венецианские гондольеры, которым я подражал в настоящей «Комедии» с таким вниманием, что я часто садился слушать их, когда они спорили, развлекались или занимались другими делами, чтобы иметь возможность естественным образом скопировать их в мою комедию. И эта точность сделала мое произведение таким приятным для города, где подобные вещи каждый день находятся перед нашими глазами, и подобные слова слышатся постоянно; боюсь, однако, что это может сделать его скучным для тех, кто, будучи рожден далеко от него, не понимает свойств венецианских слов» [10].

Диалект становится выразительным средством, позволяющим автору переключать языковые коды для достижения художественного эффекта, при чем диалект служит именно для социальной характеристики героя. Например, Панталоне и Арлекино говорят по-разному. В комедии «Льстец» Панталоне — богатый венецианский купец, а Арлекино шут в доме губернатора. Речь Панталоне строится сложными периодами, насыщена книжной лексикой, с отдельными фонетическими особенностями, присущими венецианскому диалекту, ориентацию на письменный стиль выдает, например, частое использование герундия, обращается на *Lei*, перемежает речь итальянскими словами. Арлекино, наоборот, обращается на *voi*, использует больше чисто диалектных слов, например, *fiappare*, сниженную грубую лексику (*minchionare*).

В комедиях Гольдони можно отметить также галлицизмы, которые делают речь персонажей в «Льстеце» более изысканной:

SANCIO:

Mi pare ch'essi venissero una mattina, in cui col mio credenziere stava **disegnando un deser.**

— составляя десерт (галлицизм)

LUIGI:

Se quei sentimenti che ho da voi raccolti, sono sinceri, tutto anderà **a seconda de' vostri desiri.**

— в соответствии с вашими желаниями

Галлицизмы в речи персонажей выполняют функцию эмотивной стилизации. Они не выражают чувство прямо, однако создают вокруг персонажа ореол искусственной изысканности, светской манерности или стремления соответствовать определенному

социальному образцу. В комедийном контексте такая речь может восприниматься двойственно: с одной стороны, она маркирует принадлежность к более утонченному речевому регистру, с другой — обнаруживает претензию, позу и отрыв от естественного эмоционального поведения. Поэтому галлицизмы реализуют коннотативно-контекстуальную эмотивность: их эмоциональный эффект возникает из оценочного оттенка чужого кода и из его сценического столкновения с бытовой ситуацией.

Комедия «Лъстец» — одно из немногих произведений комедиографа, где он использует не только венецианский, но и другие диалекты: слуги — повар-генуэзец, конюх-болонец, конюх-флорентиец, конюх-венецианец — говорят на своих диалектах.

Латинизмы создают в эмоциональном плане как бы антиэффект — использование их Доктором показывает его характер как безэмоциональный, своего рода сухой и черствый:

Signor Pantalone, ricordatevi che l'avete fatta a me, che l'avete fatta alla casa Lombardi verrà il tempo che forse me la dovrete pagare: sì, verrà il tempo: **omnia tempus habent** (parte). (Il servitore)

— всему своё время.

Gli sponsali contratti questa mattina fra la signora Clarice ed il mio figliuolo **coram testibus** non potevano essere sciolti da una semplice parola data da voi ad un altro.

— в присутствии свидетелей.

Латинизмы создают противоположный эффект: они не усиливают эмоциональную открытость речи, а, напротив, рационализируют и охлаждают ее. Формулы *omnia tempus habent* и *coram testibus* переводят высказывание в регистр учености, права и книжной авторитетности, благодаря чему эмоциональная реакция персонажа как бы подавляется готовой формулой. В этом смысле латинизмы выражают эмотивность парадоксальным образом — через демонстрацию ее ограничения или отсутствия. Они создают образ героя, для которого чувство замещается нормой, цитатой, правилом, а потому становятся средством комической характеристики сухого, формального и эмоционально закрытого персонажа.

Междометия являются одним из наиболее концентрированных способов выражения эмотивности, поскольку фиксируют не развернутое описание чувства, а его мгновенный речевой выброс. В отличие от лексем, называющих эмоцию рационально и номинативно, междометие передает эмоциональную реакцию в свернутом виде, до ее логического объяснения. Поэтому в классификации В.И. Шаховского междометия могут быть отнесены к собственно эмотивности, однако в драматургическом тексте их значение почти всегда уточняется контекстом. Междометия выражают различные эмоциональные состояния героев, такие как:

— раздражение, неодобрение, разочарование:

LUIGIA:

Oibò, che brutta scuffia! Non mi piace.

— Фу ты, какой уродливый чепчик!

PANC:

Orsù, lasciamo andare questo discorso.

— Ой, оставим этот разговор.

SIGISMONDO:

Oibò, un uomo par vostro una tabacchiera di legno! Tenete questa. (L'adulatore).

— Ну же, довольно.

— побуждение:

LUIGIA:

Orsù, basta così. Da un altro servitore non avrei sofferto tanto. (L'adulatore).

— О! Как мне нравится эта ткань!

— восхищение:

LUIGIA:

Oh! quanto mi piace questa stoffa. (L'adulatore).

— удивление:

SIGISMONDO:

Oh cieli! Che sento? Vostro marito in carcere? (L'adulatore).

— О небеса! Что я слышу?

— сожаление:

ASPASIA:

Oimè! Mi fate respirare. (L'adulatore).

— Увы! / Ах!

FLORINDO:

Orsù, per non farvi arrossire, mutiamo discorso. Io ho bisogno di voi, signora Gandolfa.

— О, чтобы ты не покраснел, давай изменим разговор. Мне нужна ты, миссис.

Гандолфа.

Таким образом, междометие в комедиях Гольдони не является случайной эмоциональной вставкой. Оно организует начало реплики, задает ее интонационный контур и часто обозначает резкий переход от одного эмоционального состояния к другому. В этом проявляется взаимодействие собственно и контекстуальной эмотивности: междометие непосредственно выражает эмоциональный импульс, но его точное значение определяется всей сценической ситуацией. Именно поэтому междометия особенно важны для комедийного диалога, где скорость реакции, перебивка, удивление и мгновенная смена тона становятся частью сценического действия.

4. Морфологические средства выражения эмотивности у Гольдони связаны прежде всего с суффиксами субъективной оценки, которые позволяют не прямо назвать эмоцию, а встроить ее в форму слова. Уменьшительные суффиксы могут выражать не только ласковость, но и снисходительность, фамильярность, иронию или комическое принижение адресата. Суффикс *-accio*, напротив, закрепляет отрицательную оценку и переводит отношение говорящего в область пренебрежения, раздражения или речевой агрессии. Интенсифицирующий суффикс *-issimo* усиливает качество до предела и потому в комедийной речи может передавать как искреннюю почтительность, так и преувеличенную, театрализованную любезность:

SIGISMONDO:

Perdonino, di queste cose non me n'intendo. (Tenga forte, dica di no). (piano a don Sancio) (L'adulatore).

— извиненьице.

COLOMBINA:

In verità, signora padroncina, che questa scuffia vi sta assai bene (L'adulatore).

— хозяйюшка.

LUIGIA:

Eh rabbiosetta, veh! (L'adulatore) (rabbioso — diminutivo).

— сердитенькая.

LUIGIA:

Può anche darsi, furbetto, può anche darsi. (L'adulatore).

— хитрец.

Добавляет экспрессии также суффикс *-accio*, имеющий негативное значение:

LUIGIA:

Obbligata, l'ha da far Isabella. **Ignorantaccia!** Nemmeno è buona a cavar un guanto.

— невежда

Частотен также суффикс, интенсифицирующий значение прилагательного -issimo:

SIGISMONDO:

Servitor umilissimo di V. S. Illustrissima. (L'adulatore).

— наипокорнейший.

SIGISMONDO:

Servitor ossequiosissimo della signora donna Elvira. (L'adulatore).

— наичувствительнейший.

SANCIO:

Sì, è verissimo. Cercherò per tempo di ripararmi. (L'adulatore).

— совершенно верно.

DOTTORE:

Obbligatissimo, non v'incomodate. Mio figlio non è di sì buono stomaco. Datela al signor turinese.

Следовательно, морфологическая эмотивность у Гольдони имеет преимущественно коннотативный характер: эмоциональный смысл содержится в самой словообразовательной форме, но в конкретной сцене он уточняется контекстом и может становиться ироническим, комическим или социально маркированным.

5. Синтаксические. Для выражения эмотивности текста могут использоваться самые разные структурные, смысловые и интонационные особенности синтаксических единиц (словосочетаний и предложений), а также особенности композиционного построения текста, его членения на абзацы, пунктуационного оформления. С точки зрения типологии В.И. Шаховского синтаксические средства чаще всего реализуют контекстуальную эмотивность: грамматическая форма сама по себе не всегда содержит эмоциональную сему, однако в конкретной сцене она превращается в показатель волнения, раздражения, удивления, настойчивости или комической гиперболизации. Наиболее значимыми выразительными средствами синтаксиса являются: синтаксическая структура предложения и знаки препинания; грамматические признаки предложения: простое оно или сложное, двусоставное или односоставное, полное или неполное, неосложненное или осложненное; тип предложения по цели высказывания: повествовательное, вопросительное, побудительное; характеристика предложения по эмоциональной окрашенности: невосклицательное — восклицательное.

5.1. Восклицания сопровождают положительную реакцию героев Гольдони:

LUIGIA:

Che bel colore! Che bella guarnizione! Quanto mi piace!

— Какой прекрасный цвет! Какая красивая отделка!

Также могут оформлять реплики, выражающие негативное отношение, проклятие:

Femmina **senza cervello!**

— Безмозглая!

COLOMBINA:

Eccoli, si serva. (**Maledetta!**) (da sè)

— Проклятая!

Восклицательные предложения могут служить речевой характеристикой персонажа, например, в комедии «Льстец» больше всего восклицаний присутствует в репликах главного героя льстеца, речь которого избыточно эмфатична:

SIGISMONDO:

Oh bene!

SIGISMONDO:

Siate benedetto!

— Будьте благословенны!

SIGISMONDO:

Oh! non voglio assolutamente.

SIGISMONDO:

Oh! amabilissimo signor Pantalon

SIGISMONDO:

Oh! volentieri, subito.

SIGISMONDO:

Quanto mi spiace non potervi consolare!

Восклицательные предложения у Гольдони выполняют функцию эмоционального ускорения реплики и делают внутреннее состояние персонажа сценически видимым. Восклицание может выражать восхищение, возмущение, проклятие, удивление, притворную любезность или комическое преувеличение, причем его значение определяется не только знаком препинания, но и лексическим наполнением, позицией реплики в диалоге и образом говорящего. Особенно показателен Сиджизмондо, в речи которого высокая частотность восклицаний превращает эмоциональную выразительность в устойчивую коммуникативную манеру. Его реплики звучат как постоянное театрализованное усиление чувства, что делает эмоцию одновременно средством воздействия на собеседника и частью комической маски персонажа.

5.2. К способам усиления эмотивности высказывания относится высокая частотность использования побудительных предложений с императивными формами.

LUIGI:

Dammi quei fiori; li voglio io.

— Дай мне эти цветы.

LUIGI:

Dammeli che li voglio.

— Дай их мне, я их хочу.

PANC:

Prendete le pillole.

GAND.

Datemi la mano di sposo, e ve li do subito.

— Дайте же мне руку.

5.3. Повтор форм в рамках одного предложения является распространенным в итальянском языке средством усиления:

Luigia. Sentite, faccio a voi una confidenza, che non la farei ad altra persona di questo mondo. Il Conte è una persona ch'io stimo e venero infinitamente; sono donna onorata; ma tutto quello che può sperarsi da una moglie nobile ed onestissima, **forse forse** l'averà egli da me. (L'adulatore.

— возможно, возможно

LUIGI:

Grand'ambizione ha colei! Se **niente niente** la lasciassi fare, mi prenderebbe la mano. (L'adulatore).

— ничего, ничего

SIGISMONDO:

Oh signora, voi qui? **Nulla, nulla**, non ha detto nulla.

— ничего, ничего

ISABELLA:

(Oh **pazienza, pazienza!**)

— терпения, терпения

Гольдони использует также повтор форм в следующих друг за другом предложениях, произносимые с разной интонацией и акцентуацией, они производят эффект нагнетания:

COLOMBINA:

Povera **semplice** che siete!

ISABELLA:

Io **semplice**? **Semplice** è stata mia madre.

Повторы внутрифразовые могут повторяться в разных предложениях:

ISABELLA:

Sono **stretti, stretti**.

— Они тесные, тесные.

LUIGIA:

Sono **stretti, stretti**? Vi vuol giudizio. Ma tu non ne hai, e non ne averai.

— Они тесные, тесные? Он хочет осуждения на вас. Но у вас нет, и вы не будете иметь.

FLOR:

Dite, dite, come staremo di vino a pranzo?

Синтаксические структуры могут повторяться целиком:

SIGISMONDO:

Che donne! Che donne!

— Какие женщины! Какие женщины!

Эмфатические конструкции:

Dislocazione a sinistra

ELVIRA:

L'ordine chi l'ha dato della sua carcerazione?

— Кто отдал приказ о его заключении?

CAMERIERE:

Questo lo porto io.

— Это принесу я.

Dislocazione a destra

BEATRICE Chi l'ha aperto questo viglietto?

Повтор является одним из наиболее продуктивных способов эмотивного нагнетания, поскольку он показывает не столько содержание мысли, сколько невозможность персонажа выйти из определенного эмоционального состояния. Повторяемая форма как бы задерживает реплику в зоне раздражения, волнения, недоверия, удивления или комического преувеличения. Внутрифразовые повторы создают эффект интонационного нажима, повторы в соседних репликах превращают индивидуальную эмоцию в диалогическое столкновение, а повтор целой синтаксической конструкции усиливает театральность высказывания. Следовательно, повтор у Гольдони реализует прежде всего контекстуальную эмотивность, но при соединении с оценочной лексикой или междометиями вступает во взаимодействие с коннотативной и собственно эмотивной семантикой.

6. Невербальные способы. Невербальные способы выражения эмотивности в комедиях Гольдони представлены в ремарках сценического действия и передаются преимущественно глагольными формами, герундиями и наречиями. Их значение принципиально для драматургического текста, поскольку пьеса существует не только

как последовательность реплик, но и как модель будущего сценического поведения. Ремарка позволяет зафиксировать ту часть эмоции, которая не выражена словом или выражена недостаточно полно: молчание, вздох, плач, движение, жест, физическое обращение с предметом, направление взгляда, резкость действия или, напротив, его замедленность. В терминах В.И. Шаховского невербальные средства относятся преимущественно к контекстуальной эмотивности, поскольку жест или движение не имеют устойчивого эмоционального значения вне сцены, но в конкретной ситуации становятся точным показателем внутреннего состояния персонажа.

ARLECCHINO:

(Senza parlare prende i fiori, li osserva e **sospira**.)<...>

— (Молча берёт цветы, рассматривает их и вздыхает).

ARLECCHINO:

(Sospirando e piangendo torna a buttar i fiori in terra, con **una esclamazione**.)

COLOMBINA:

(Col piede della sedia li **pesta rabbiosamente**).

— (Яростно топчет их ножкой стула).

По нашим наблюдениям в современном театре в связи с тем, что публика не в полной мере понимает венецианский диалект, для понимания действия большую роль, как и в театре комедии дель арте, играют именно невербальные способы — мимика, жесты и взаимодействие актеров (например, знаменитая постановка «Слуги двух господ» в постановке Джорджо Стрелера в миланском Театро Пикколо).

Следует отметить, что язык написанных комедий и язык сценических постановок в театре несколько отличается, что требует дополнительного анализа и сравнения. В настоящей работе мы сосредоточились именно на письменных источниках.

Заключение. В ходе исследования было установлено, что эмотивность в комедиях Карло Гольдони представляет собой не совокупность отдельных эмоционально окрашенных слов, а многоуровневый механизм организации драматургического текста, в котором вербальные и невербальные средства совместно формируют эмоциональную характеристику персонажа, динамику сценического взаимодействия и комический эффект. Вербальный уровень включает графические, фонетические, лексические, морфологические и синтаксические средства: скобки, курсив и ремарочные пометы разграничивают открытую и скрытую реплику; диалектные и фонетические особенности приближают речь к живой разговорной среде; лексика прямо называет, оценивает или маскирует эмоциональное состояние; словообразовательные формы передают оттенки ласковости, пренебрежения, иронии или преувеличенной почтительности; синтаксические конструкции фиксируют напряжение, ускорение, повторяемость и эмоциональное давление реплики. Невербальные средства, представленные указаниями на интонацию, мимику, жест, движение, молчание, позу, вздох, плач или способ обращения с предметом, дополняют словесный ряд и позволяют выявить те эмоциональные реакции, которые не всегда прямо выражены в речи персонажа, но становятся понятными через сценическое действие.

Анализ материала показал, что в комедиях Гольдони взаимодействуют три типа эмотивности, выделяемые В.И. Шаховским: собственно эмотивность проявляется в лексемах, прямо обозначающих раздражение, зависть, печаль, сожаление, восхищение или страх; коннотативная эмотивность реализуется через оценочную и просторечную лексику, ругательства, сниженные обращения, фразеологические обороты, усилительные формы, уменьшительные и пренебрежительные суффиксы; контекстуальная эмотивность возникает тогда, когда эмоциональное значение формируется всей сценической ситуацией — репликой «в сторону», диалогическим

конфликтом, повтором, междометием, ремаркой, сменой речевого кода или невербальным действием. Особую роль играет переключение между литературным итальянским, венецианским диалектом, региональными формами, галлицизмами и латинизмами, поскольку через него драматург связывает эмоцию с социальным положением, речевой манерой и сценической функцией героя: диалект создает эффект бытовой непосредственности и эмоциональной подвижности, галлицизмы маркируют светскую манерность и претензию на изысканность, а латинизмы формируют впечатление книжной сухости и рациональной дистанции. В дальнейшем данная проблематика может быть развита через сопоставление письменного текста комедий Гольдони и их сценических постановок, поскольку именно в театральном воплощении соотношение слова, интонации, жеста, мимики, паузы и актерского действия позволяет полнее раскрыть эмотивный потенциал драматургического текста.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Андреев М.Л. Трагикомедии Карло Гольдони / М.Л. Андреев // *Studia litterarum*. — 2016. — Т. 1. — № 3-4. — С. 70–80.
2. Андреев М.Л. Фарс, комедия, трагикомедия : очерки по исторической поэтике драматических жанров / М.Л. Андреев. — Москва : РАНХиГС, 2017. — 260 с.
3. Вежибicka А. Язык. Культура. Познание / А. Вежибicka ; пер. с англ. — Москва : Русские словари, 1996. — 416 с.
4. Герасименко И.Е., Тютрина О.М. Эмотивность как лингвистическая категория / И.Е. Герасименко, О.М. Тютрина // *Молодой ученый*. — 2016. — № 13 (117). — Т. 2. — С. 23–25.
5. Дживелегов А.К. Итальянская народная комедия / А.К. Дживелегов. — Москва : Изд-во Академии наук СССР, 1962. — 288 с.
6. Миклашевский К.М. La commedia dell'arte или Театр итальянских комедиантов XVI, XVII и XVIII столетий / К.М. Миклашевский. — Москва : Издательская группа Navona, 2017. — 336 с.
7. Шаховский В.И. Эмотивная семантика слова как коммуникативная сущность / В.И. Шаховский // *Коммуникативные аспекты значения*. — Волгоград : Волгоградский педагогический институт, 1990. — 349 с.
8. Шаховский В.И. Лингвистическая теория эмоций : монография / В.И. Шаховский. — Москва : Гнозис, 2008. — 416 с.
9. Trifone P. La lingua del dialogo. Il contributo del teatro alla storia dell'italiano / P. Trifone // *Italia, Italie — Studi in onore di Hermann W. Haller / a cura di D. D'Eugenio, A. Gelmi, D. Marcucci*. — Milano : Mimesis, 2021. — P. 205–216.
10. Stussi A. Per il testo e la lingua delle commedie veneziane di Goldoni [Электронный ресурс]. — URL: https://ricerca.sns.it/retrieve/e3aacdfd-ff6a-4c98-e053-3705fe0acb7e/stussi_daannaliditali_anis111993univ.pdf (дата обращения: 28.01.2026).

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

11. Goldoni C. L'adulatore / C. Goldoni // *Tutte le opere di Carlo Goldoni / a cura di G. Ortolani*. — Milano : Mondadori, 1955. — Vol. 3. — P. 1294.
12. Goldoni C. Il giocatore / C. Goldoni // *Tutte le opere / a cura di G. Ortolani*. — 2^a ed. — Milano : Mondadori, 1955. — Vol. 3. — (I Classici Mondadori).
13. Goldoni C. Il servitore di due padroni / C. Goldoni // *Opere di Carlo Goldoni / a cura di G. Folena*. — Milano : U. Mursia, 1969. — (I classici italiani ; 7).
14. Гольдони К. Год шестнадцати комедий. Т. 2 : Зимний сезон 1751 года / К. Гольдони ; изд. подгот. М. Л. Андреев. — Москва : ИМЛИ РАН, 2025. — 496 с.

REFERENCES

1. Andreev, M. L. (2016). Tragikomediï Karlo Gol'doni [Tragicomedies of Carlo Goldoni]. *Studia Litterarum*, 1(3–4), 70–80. (In Russian).
2. Andreev, M. L. (2017). Fars, komediia, tragikomediia: Ocherki po istoricheskoi poetike dramaticheskikh zhanrov [Farce, Comedy, Tragicomedy: Essays on the Historical Poetics of Dramatic Genres]. Moscow: RANEPА. (In Russian).
3. Wierzbicka, A. (1996). *Iazyk. Kul'tura. Poznanie* [Language. Culture. Cognition]. Moscow: Russkie sloviri. (In Russian).

4. Gerasimenko, I. E., & Tiutrina, O. M. (2016). Emotivnost' kak lingvisticheskaia kategoriia [Emotivity as a Linguistic Category]. *Molodoi uchenyi*, 13(117), Vol. 2, 23–25. (In Russian).
5. Dzhivelegov, A. K. (1962). *Ital'ianskaia narodnaia komediia* [Italian Folk Comedy]. Moscow: Academy of Sciences of the USSR Publishing House. (In Russian).
6. Miklashevskii, K. M. (2017). *La commedia dell'arte ili Teatr ital'ianskikh komediantov XVI, XVII i XVIII stoletii* [La commedia dell'arte, or The Theatre of Italian Comedians of the 16th–18th Centuries]. Moscow: Navona. (In Russian).
7. Shakhovskii, V. I. (1990). Emotivnaia semantika slova kak kommunikativnaia sushchnost' [Emotive Semantics of the Word as a Communicative Entity]. In *Kommunikativnye aspekty znachenii* [Communicative Aspects of Meaning]. Volgograd: Volgograd Pedagogical Institute. (In Russian).
8. Shakhovskii, V. I. (2008). *Lingvisticheskaia teoriia emotsii* [Linguistic Theory of Emotions]. Moscow: Gnozis. (In Russian).
9. Trifone, P. (2021). La lingua del dialogo. Il contributo del teatro alla storia dell'italiano. In D. D'Eugenio, A. Gelmi, & D. Marcucci (Eds.), *Italia, Italie — Studi in onore di Hermann W. Haller* (pp. 205–216). Milan: Mimesis. (In Italian).
10. Stussi, A. (1993). Per il testo e la lingua delle commedie veneziane di Goldoni [On the Text and Language of Goldoni's Venetian Comedies]. Retrieved from https://ricerca.sns.it/retrieve/e3aacdfd-ff6a-4c98-e053-3705fe0acb7e/stussi_daannaliditali%20anis111993univ.pdf (accessed: 28.01.2026). (In Italian).
11. Goldoni, C. (1955). L'adulatore. In G. Ortolani (Ed.), *Tutte le opere di Carlo Goldoni* (Vol. 3, p. 1294). Milan: Mondadori. (In Italian).
12. Goldoni, C. (1955). Il giuocatore (2nd ed.). In G. Ortolani (Ed.), *Tutte le opere* (Vol. 3). Milan: Mondadori. (In Italian).
13. Goldoni, C. (1969). Il servitore di due padroni. In G. Folena (Ed.), *Opere di Carlo Goldoni* (Vol. 7). Milan: U. Mursia. (In Italian).
14. Goldoni, C. (2025). *God shestnadsati komedii. Vol. 2: Zimnii sezon 1751 goda* [The Year of Sixteen Comedies. Vol. 2: Winter Season of 1751]. Moscow: IWL RAS. <https://doi.org/10.22455/wlm-imli-kg-2025-2> (In Russian).

Поступила в редакцию 02.03.2026 г.

EMOTIVE DEVICES IN COMEDIES BY CARLO GOLDONI

M.B. Rustamova

The article examines emotive devices in Carlo Goldoni's dramatic texts, based on the comedies *The Flatterer*, *The Gambler* and *The Servant of Two Masters*. The relevance is accounted for by the need to analyse the peculiarities of the comedy language in order to further study its influence on the formation of the Italian language. Various methods and techniques have been applied in the process of the text research: analysis and synthesis, selection of units of a certain group, cultural commentary. The language units are classified into several groups based on the lexical and semantic means of the language. The functions of these devices in the dramatic text have been identified. Both verbal and non-verbal devices are central to the emotive structure of Goldoni's comedies. In the texts, these devices contribute to the artistic effect, "enliven" the language of the characters and provide an emotionally expressive background for comedies.

Key words: Italian comedy, Carlo Goldoni, dramatic text, language of comedy, linguistic means, emotivity, emotive devices.

Рустамова Марьям Бахрам гызы.

Московский государственный университет имени
М. В. Ломоносова, Российская Федерация,
г. Москва.

Аспирант.

ORCID 0009-0005-2051-9672.

E-mail: maryamrustamova27@yandex.ru

Rustamova Maryam Bahram gyzi.

M.V. Lomonosov Moscow State University, Russian
Federation, Moscow.

Post-graduate student.

ORCID 0009-0005-2051-9672.

E-mail: maryamrustamova27@yandex.ru